

O‘QITISHDA PSIXOLOGIK KOMPONENTLARGA MUROJAAT
QILISHNING AHAMIYATI

Parmanov Xosilmurat Axmatovich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘qitishdagi psixologik komponentlarning muhim rolini o‘rganadi, ularning ta‘lim natijalari va talabalar farovonligiga ta‘sirini ta‘kidlaydi. Keng qamrovli adabiyotlarni o‘rganish orqali u motivatsiya, o‘z-o‘zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanish kabi asosiy psixologik omillarni o‘rganadi. Tadqiqotda ushbu komponentlarni o‘qitish amaliyotiga integratsiyalashuvining ahamiyatini tushuntirish, ta‘lim samaradorligi va talabalar muvaffaqiyati uchun ta‘sirlarni ko‘rsatish uchun sifatli tahlil qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: O‘qitish, psixologik komponentlar, motivatsiya, o‘z-o‘zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, o‘quvchilarning farovonligi, pedagogika, ta‘lim, ichki motivatsiya, o‘shish tafakkuri, metakognitsiya, ijtimoiy-emotsional o‘rganish, sifatli tadqiqot, adabiyotlarni o‘rganish.

Kirish: Ta‘lim jarayonida pedagog bilan o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlik faoliyatiga xos ijtimoiy psixologik uyg‘unlikni tashkil etish, ta‘lim sub'ektlarini mustaqil, ijodiy fikrlashga o‘rgatish ulardagi psixologik kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Zero, ontogenetik rivojlanishning o‘smirlik davri eng murakkab hamda psixologik inqirozlar bilan uyg‘unlashib ketgan, quvvati yuqori, shijoatli, yangilikka chanqoq, olamni o‘zlashtirishga intiluvchan, mustaqillikka moyil, egiluvchan, xulq-atvorida ijtimoiy me‘yorlarning shakllanishi jadal sur‘atlar bilan kechadigan davr bo‘lib hisoblanadi.

Respublikamizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da mazkur muammoga alohida e’tibor qaratilgan. Xuddi shu sababli, ta’lim jarayonida o’qituvchi bilan o’quvchilar o’rtasidagi munosabatlar hamda psixologik hamkorlik faoliyatining yangi bir bosqichga o’tib borayotganligini ta’kidlash mumkin. Qolaversa, “O’qituvchi va o’quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o’rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. O’qituvchining bosh vazifasi o’quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko’nikmalarini hosil qilishdan iboratdir... Demokratik jamiyatda bolalar, umuman, har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi. Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir” - deya alohida qayd etiladi.

Zamonaviy ta’lim nutqida psixologik komponentlarning o’qitish sohasida muhim rol o’ynashi tobora ko’proq e’tirof etilmoqda. Ushbu e’tirof ushbu psixologik omillar o’quvchilarning ta’lim natijalariga va umumiy akademik muvaffaqiyatlariga qanday chuqur ta’sir qilishini tushunishning ortishidan kelib chiqadi. Pedagoglar va tadqiqotchilar ta’lim-tarbiya jarayonining murakkabliklarini chuqurroq o’rganar ekan, mazmunli va samarali ta’lim tajribasini yaratish uchun psixologik komponentlarga murojaat qilish zarurligi ayon bo’ladi.

Kognitiv jarayonlar, jumladan diqqat, xotira va axborotni qayta ishlash o’quv jarayonining ajralmas qismidir. Talabalar ma’lumotni qanday olishlari, qayta ishlashlari va saqlab qolishlarini tushunib, o’qituvchilar ta’lim natijalarini optimallashtirish uchun o’zlarining ta’lim strategiyalarini moslashtirishlari mumkin. Mavjud takrorlash, batafsil so’roq va izlash amaliyoti kabi dalillarga asoslangan amaliyotlar o’rganish va eslab qolishni kuchaytiradi, talabalarga yanada samarali va samarali o’quvchilar bo’lish imkoniyatini beradi.

Nihoyat, ijtimoiy-emotsional rivojlanish shaxsiy o’sish va farovonlik uchun zarur bo’lgan ijtimoiy va hissiy kompetentsiyalarni egallashni o’z ichiga oladi. Ijtimoiy-hissiy ta’lim ramkalari o’z-o’zini anglash, o’zini o’zi boshqarish, ijtimoiy

xabardorlik, munosabatlar ko'nikmalari va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi.

Motivatsiya - bu murakkab psixologik tuzilma bo'lib, o'quvchilar faolligini rag'batlantirish va ularning ilmiy yutuqlariga ta'sir qilishda asosiy rol o'ynaydi. U odamlarni o'z maqsadlari sari undaydigan, ularning xatti-harakatlari, qarorlari va istalgan natijalarga intilishdagi sa'y-harakatlarini boshqaradigan ichki vosita bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim sohasida motivatsiyani tushunish o'qituvchilar uchun juda muhim, chunki u o'quvchilarning faolligiga, qat'iyatliligiga va pirovardida ularning ta'lim natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

Vazifaning o'ziga chinakam qiziqish va zavq bilan tavsiflangan ichki motivatsiya o'rganishning kuchli haydovchisi sifatida tan olingan. Talabalar ichki motivatsiyaga ega bo'lsa, ular o'quv faoliyatiga ixtiyoriy ravishda kirishadi, qiyinchiliklarga qarshi turishadi va materialni chuqurroq tushunish va o'zlashtirish darajasini namoyish etadilar. Motivatsiyaning bu shakli o'z-o'zidan qoniqarli va o'zini-o'zi rag'batlantiradi, chunki odamlar bu topshiriqning o'ziga xos zavq yoki shaxsiy ahamiyatidan kelib chiqadi.

Bundan farqli o'laroq, tashqi motivatsiya xatti-harakatni rag'batlantirish uchun mukofot, maqtov yoki jazo kabi tashqi omillarga tayanadi. Tashqi motivatorlar qisqa muddatda samarali harakat qilishga undashi mumkin bo'lsa-da, ular ko'pincha kamroq barqaror bo'lib, topshiriq bilan yuzaki yoki instrumental ishtirok etishga olib kelishi mumkin. Tashqi mukofotlarga haddan tashqari ishonish ichki motivatsiyaga putur etkazishi va o'quvchilarning o'z manfaati uchun o'rganishga bo'lgan ichki qiziqishini so'ndirishi mumkin.

O'qituvchilar qo'llab-quvvatlovchi va mustahkamlovchi o'quv muhitini yaratish orqali o'quvchilarda ichki motivatsiyani rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Talabalarning avtonomiyasini hurmat qilish orqali o'qituvchilar o'z-o'zini o'rganish va qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi, bu esa o'quvchilarga shaxsiy qiziqish mavzularini izlash yoki turli xil ta'lim yo'llarini o'rganish

imkonini beradi. Bundan tashqari, qiyin, ammo erishish mumkin bo'lgan vazifalarni taqdim etish, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi va ichki motivatsiyasini oshiradigan malaka va mahorat tuyg'usini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, sinf jamoasida o'zaro bog'liqlik tuyg'usini rivojlantirish talabalar o'zlarining tengdoshlari va o'qituvchilari bilan qadrlil, hurmatli va bog'langanligini his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlikdagi o'quv muhitini ta'minlaydi. Birgalikda o'rganish, tengdoshlarning fikr-mulohazalari va hamkorlikdagi guruh faoliyati uchun imkoniyatlar nafaqat ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi, balki o'quv faoliyati bilan shug'ullanish uchun tegishlilik hissi va ichki motivatsiyaga hissa qo'shadi.

Albert Banduraning ijtimoiy kognitiv nazariyasi o'z-o'zini samaradorlik e'tiqodining rivojlanishi va ta'sirini tushunish uchun keng qamrovli asosni taqdim etadi. Banduraning fikriga ko'ra, o'z-o'zini samaradorlik e'tiqodi to'rtta asosiy ma'lumot manbalari bilan shakllanadi: o'zlashtirish tajribasi, o'zgaruvchan tajriba, ijtimoiy ishonirish va fiziologik holatlar. Ayniqsa, o'zlashtirish tajribasi o'z-o'zini samaradorligini oshirishda markaziy rol o'ynaydi, chunki muvaffaqiyatli ishlash va muvaffaqiyatlar insonning malakasi va qobiliyatining kuchli ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarning o'z-o'ziga ishonchini shakllantirish va mustahkamlashda o'qituvchilar muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning sa'y-harakatlari va yutuqlarini e'tirof etadigan konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish orqali o'qituvchilar o'zlarining ishonchlari va malakalarini oshirishlari mumkin. Samarali muammolarni hal qilish strategiyalarini modellashtirish va iskala yordamini taklif qilish talabalarga muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va strategiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z o'quvchilarida o'sish tafakkurini - aql va qobiliyatlarni kuch va qat'iyat bilan rivojlantirish mumkinligiga ishonch hosil qilishlari mumkin.

Ta'lim asosidagi kognitiv jarayonlarni tushunish samarali o'qitish amaliyotini osonlashtirishga intilayotgan o'qituvchilar uchun asosiy hisoblanadi. Axborotni qayta ishlash nazariyasi va konstruktivizm kabi kognitiv nazariyalar o'quvchilarning ma'lumotni qanday olishi, qayta ishlashi va saqlashi haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Axborotni qayta ishlash nazariyasi shuni ta'kidlaydiki, o'rganish hissiy kirishni faol qayta ishlash, uni xotiraga kodlash va kerak bo'lganda uni qayta tiklashni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, konstruktivizm yangi tushunchalar va ma'nolarni yaratishda oldingi bilimlar, ijtimoiy o'zaro ta'sir va faol ishtirok etish rolini ta'kidlaydi.

Ushbu kognitiv nazariyalar bilimi bilan qurollangan o'qituvchilar talabalarning ta'lim natijalarini optimallashtirish uchun dalillarga asoslangan ta'lim strategiyalaridan foydalanishlari mumkin. Masalan, intervalgacha takrorlash oraliq effektidan foydalanadi - o'rganishning intervalgacha intervallari ommaviy amaliyotga qaraganda yaxshiroq ushlab turishga olib keladi. Vaqt o'tishi bilan o'quv mashg'ulotlarini ajratish orqali o'qituvchilar uzoq muddatli xotirani saqlash va qayta tiklashni yaxshilashlari mumkin. Mukammal so'rov va kontsepsiya xaritasi kabi batafsil so'rov usullari ma'lumotni chuqurroq qayta ishlashga yordam beradi va tushunchalar o'rtasidagi mazmunli aloqalarni osonlashtiradi. Xotiradan ma'lumotni faol ravishda eslab qolishni o'z ichiga olgan qayta tiklash amaliyoti xotirani qayta tiklash yo'llarini mustahkamlaydi va uzoq muddatli saqlashni kuchaytiradi.

Ushbu dalillarga asoslangan strategiyalarga qo'shimcha ravishda, o'quvchilarning o'zini o'zi boshqaradigan o'quvchilar bo'lishlari uchun metakognitiv ongni rivojlantirish juda muhimdir. Metakognitsiya o'z ta'lim jarayonlarini kuzatish, tartibga solish va aks ettirish qobiliyatini anglatadi. Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish orqali talabalar o'rganishning kuchli va zaif tomonlari haqida tushunchaga ega bo'ladilar, bu ularga tegishli ta'lim strategiyalarini qo'llash va turli vazifalar va kontekstlarga o'z yondashuvlarini

moslashtirish imkonini beradi. O'qituvchilar metakognitiv strategiyalarni modellashtirish, fikrlash va o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini taqdim etish va samarali o'rganish usullari bo'yicha ko'rsatmalar berish orqali metakognitiv rivojlanishni osonlashtirishi mumkin.

Kognitiv jarayonlarni tushunish va dalillarga asoslangan ta'lim strategiyalarini qo'llash samarali o'qitishning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Kognitiv nazariyalardan olingan tushunchalardan foydalanish va intervalgacha takrorlash, batafsil so'roq va qidirish amaliyoti kabi strategiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning ta'lim natijalarini optimallashtirishi va ma'lumotni uzoq muddatli saqlashni kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, metakognitiv ongni rivojlantirish o'quvchilarga o'z ta'lim jarayonida faol ishtirok etadigan, ularni akademik muvaffaqiyat va umrbod ta'lim olish uchun muhim ko'nikmalar bilan jihozlaydigan o'z-o'zini boshqaradigan o'quvchilar bo'lishga imkon beradi.

Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish tadqiqotchilarning o'qitish sohasidagi psixologik komponentlarning hal qiluvchi roli to'g'risidagi konsensusini ta'kidlaydi. Motivatsiya, o'z-o'zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni o'z ichiga olgan ushbu komponentlar doimiy ravishda talabalarning faolligi, akademik yutuqlari va umumiy farovonligiga asosiy ta'sir ko'rsatadigan omillar sifatida aniqlangan.

Motivatsiya talabalarning xatti-harakatlari va o'quv natijalarining harakatlantiruvchi kuchi sifatida ajralib turadi. Ichki motivatsiyaga ega bo'lgan, o'quv jarayonining o'zidan qoniqish va zavq oladigan talabalar, faqat tashqi mukofotlarga tayanadiganlarga qaraganda, yuqori darajadagi faollik va qat'iyatlilik ko'rsatishga moyildirlar. O'z-o'zini samaradorligi, boshqa tomondan, o'quvchilarning o'quv vazifalarida muvaffaqiyatga erishish uchun o'z qobiliyatlari va qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'z-

o'zini samaradorligi yuqori bo'lgan shaxslar o'z oldiga qiyin maqsadlar qo'yishlari, kuch sarflashlari va muvaffaqiyatsizliklarga qarshi turishlari mumkin.

Bundan tashqari, diqqat, xotira va muammoni hal qilish kabi kognitiv jarayonlar o'quv jarayoni uchun asosdir. O'qituvchilar ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashni osonlashtiradigan dalillarga asoslangan ta'lim strategiyalarini qo'llash orqali ushbu jarayonlarni optimallashtirishlari mumkin. Masalan, oraliq takrorlash, batafsil so'roq va qidirish amaliyoti kabi strategiyalar o'rganish va xotirani mustahkamlashni yaxshilashi ko'rsatilgan.

O'qituvchilar ichki motivatsiyani birinchi o'ringa qo'yadigan, o'z-o'zini samaradorligini oshiradigan, kognitiv jarayonlarni optimallashtiradigan va ijtimoiy-emotsional qobiliyatlarni rivojlantiradigan pedagogik amaliyotlar orqali ushbu psixologik komponentlarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Psixologik tamoyillarni o'qitish amaliyotiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi va ularning akademik, ijtimoiy va hissiy jihatdan to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon beradigan o'quv muhitini yaratadilar.

O'qitishda psixologik komponentlarni tan olish va ularga murojaat qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning hayotining barcha jabhalarida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam beradigan boyitilgan va samarali ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Motivatsiya, o'z-o'zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni o'qitish amaliyotiga qo'shadigan proaktiv yondashuv orqali o'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyati va farovonligi uchun asos yaratadilar.

Ushbu tadqiqot natijalari talabalarning ta'lim natijalari va umumiy farovonligini oshirish vositasi sifatida o'qitish amaliyotiga psixologik komponentlarni kiritishning muhim ahamiyatini ta'kidlaydi. Motivatsiya, o'z-o'zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanish kabi

omillarni hal qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Ko'rinib turibdiki, ushbu psixologik komponentlarga qaratilgan tadbirlar o'quvchilarning akademik samaradorligi, faolligi va ijtimoiy-emotsional farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu psixologik omillarni hal qilishga qaratilgan maxsus tadbirlar va ta'lim strategiyalarining samaradorligini chuqurroq o'rganish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar ichki motivatsiyani rag'batlantirish, o'z-o'zini samaradorlik e'tiqodini rivojlantirish, kognitiv jarayonlarni optimallashtirish va o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini oshirishda turli pedagogik yondashuvlar va tadbirlarning samaradorligini o'rganishi kerak. Bundan tashqari, ushbu psixologik ta'sirlarning talabalarning akademik yutuqlari, saqlab qolish darajasi va umumiy ta'lim natijalariga uzoq muddatli ta'sirini o'rganish uchun uzunlamasına tadqiqotlar kafolatlanadi.

Bundan tashqari, kelajakdagi tadqiqotlar uchun turli xil ta'lim sharoitlarida psixologik aralashuvlar samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kontekstual omillarni hisobga olish juda muhimdir. Maktab madaniyati, o'quvchilar demografiyasi, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari va jamiyatni qo'llab-quvvatlash tizimlari kabi omillar ta'limdagi psixologik tadbirlarning amalga oshirilishi va natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qitishda psixologik komponentlarni hisobga olish talabalarning har tomonlama rivojlanishi va akademik muvaffaqiyatini rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot davomida motivatsiya, o'z-o'zini samaradorligi, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy-emotsional qobiliyatlar kabi omillar ta'lim natijalari va umumiy farovonlikka chuqur ta'sir ko'rsatishi aniq bo'ldi. Shunday qilib, o'qituvchilar o'zlarining o'qitish amaliyotiga psixologik tamoyillarni kiritish uchun katta mas'uliyat yuklaydilar.

Dalillarga asoslangan o'qitish strategiyalari orqali kognitiv jarayonlarni optimallashtirish orqali o'qituvchilar talabalarning ma'lumotlarni samarali egallash, qayta ishlash va saqlash qobiliyatini oshirishi mumkin. Bu nafaqat akademik samaradorlikni oshiradi, balki talabalarni turli kontekstlarda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlari bilan jihozlaydi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim va rivojlanishni rag'batlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga shaxslararo munosabatlarni, empatiyani va hissiy tartibga solishni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadilar. Bu nafaqat ularning ijtimoiy o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi, balki ularning umumiy farovonligi va ruhiy salomatligiga ham hissa qo'shadi.

Psixologik omillar va pedagogik amaliyotlarning o'zaro bog'liqligini tan olgan holda, o'qituvchilar doimiy o'zgaruvchan dunyoda o'quvchilarni muvaffaqiyatga tayyorlaydigan transformativ ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Psixologik komponentlarni o'qitishga integratsiyalashuviga ustuvor ahamiyat berib, o'qituvchilar ta'lim kelajagini shakllantirishda va o'quvchilarning rang-barang va dinamik jamiyatda rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga sadoqati va sadoqatlari orqali kelajak avlodlar uchun yanada yorqinroq va adolatli kelajakni qurishga hissa qo'shadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Odob bo'stoni va ahloq gulistoni.- T., 1994y.
2. G'oziyev E.G'. Mamedov K.Q Kasb psixologiyasi.- T., TDAU 2003 y.
3. Falsafa ensiklopedik lug'at.-T., 2010y
4. Xayrullayev M. Forobiy ruhiy protsesslar va ta'lim - tarbiya to'g'risida.- T., 1967 y.
5. XaymllayevM.Uyg'onishdavri vaSharq mutafakkiri.-T., 1971.

6. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизмлари. Образование и наука в XXI веке. Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.

7. Рамазонов, Ж. Д. Талабалик даврида ўзини ўзи идора қилишининг мотивацион механизмлари. Международная конференция академических наук. Scientific conferences platform. Г. Новосибирск 2021 октябрь.

8. Qahhorova, G., & Ramazonov, J. (2023). AXBOROTLARNING TALABA YOSHLAR RUHIYATGA SALBIY TA'SIRINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 23-25.

9. Бахронова, К. (2020). Причины возникновения поведенческие расстройства у школьников. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).

10. Бахронова, К. Я. (2023). ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ШКОЛЬНИКОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 800-805.